

الإحالة إلى القضاء الدولي كآلية لتفعيل الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في قضية مذبحه سجن أبو سليم

Referral to International Justice as a Mechanism for Activating the Complementarity Jurisdiction of the International Criminal Court in the Abu Salim Prison Massacre

محمد مصطفى محمد تيكه

وائل عبد السلام مصباح كبلان

mohamedteeka@arts.lam.edu.ly

Waelkoblan02@gmail.com

طالبة دراسات عليا، قسم القانون، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، ليبيا.

للاستشهاد بالبحث:

وائل عبد السلام مصباح كبلان، محمد مصطفى محمد تيكه "الإحالة إلى القضاء الدولي كآلية لتفعيل الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في قضية

مذبحه سجن أبو سليم"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية 1/9 (2025)، 170-184.

الملخص:

يتناول هذا البحث الإحالة إلى القضاء الدولي كآلية قانونية لتفعيل الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في قضية مذبحه سجن أبو سليم، من خلال تحليل العوائق القانونية الدولية والوطنية التي حالت دون المساءلة الجنائية الفاعلة، وبخاصة عائق الاختصاص الزمني والمكاني، وغياب الإرادة السياسية، وتدهور الوضع الأمني. كما يعرض البحث لجملة من الآليات القانونية الكفيلة بتجاوز هذه العقبات، وعلى رأسها إعادة التكييف القانوني للجريمة بوصفها جريمة ضد الإنسانية مستمرة، والإحالة الصادرة عن مجلس الأمن، وإمكانية إنشاء محكمة خاصة، ويخلص البحث إلى أن تفعيل العدالة الجنائية الدولية في هذه القضية يظل مرهونا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وتعاون قضائي دولي فعال، وتكامل بين القضاء الوطني والدولي في إطار احترام مبدأ الاختصاص التكميلي.

الكلمات المفتاحية: الإحالة إلى القضاء الدولي، الاختصاص التكميلي، المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي.

Abstract:

This study examines the referral to international justice as a legal mechanism for activating the complementarity jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in the case of the Abu Salim Prison Massacre. It analyzes the international and domestic legal obstacles that impeded effective criminal accountability, particularly the constraints of temporal and territorial jurisdiction, the absence of political will, and the deterioration of the security situation. The research further explores a set of legal avenues capable of overcoming these impediments, foremost among them the reclassification of the act as a continuing crime constituting a crime against humanity, referral by the United Nations Security

Council, and the potential establishment of a special tribunal. The study concludes that the activation of international criminal justice in this case remains contingent upon the existence of genuine political will, effective international judicial cooperation, and meaningful complementarity between national and international jurisdictions within the framework of the principle of complementarity.

Keywords: Referral to International Justice, Complementarity Jurisdiction, International Criminal Court, Rome Statute.

المقدمة:

تمثل العدالة الجنائية الدولية أحد أهم التحولات الكبرى التي عرفها النظام القانوني الدولي المعاصر، إذ لم تعد الجرائم الدولية الجسيمة شأنًا داخليًا محضًا، بل غدت محل اهتمام مشترك للمجتمع الدولي بأسره، بوصفها تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية الكونية، وقد جاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتتويجًا لمسار طويل من الجهود الرامية إلى إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتجسيد فكرة المسؤولية الجنائية الفردية عن أخطر الانتهاكات التي تمس الكرامة الإنسانية جمعاء. غير أن هذا المشروع القضائي الدولي، رغم ما يحمله من بعد أخلاقي وقانوني سام، لم يسلم من قيود قانونية وسياسية معقدة، في مقدمتها حدود الاختصاص الزمني والمكاني، وارتباط ولايته بإرادة الدول، وما يترتب على ذلك من إشكالات عملية في الحالات التي تقع فيها الجرائم خارج نطاق الدول الأطراف.

وفي هذا السياق تبرز قضية مذبحه سجن أبو سليم بوصفها واحدة من أخطر الجرائم الجماعية التي شهدتها التاريخ الليبي الحديث، لما انطوت عليه من قتل جماعي خارج نطاق القانون وإخفاء قسري واسع النطاق طالت آثاره آلاف الأسر، وما تزال تداعياته القانونية والإنسانية ممتدة إلى يومنا هذا، في ظل تعثر مسارات العدالة الوطنية، واختلال البنية المؤسسية، وضعف الإرادة السياسية في الحسم القضائي الكامل، وقد أفرز هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول مدى إمكان تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية في مواجهة هذه الجريمة، وحدود الاختصاص في ظل عدم انضمام ليبيا إلى نظام روما الأساسي، وما إذا كانت الإحالة إلى القضاء الدولي تمثل سبيلًا قانونيًا فعالًا لتجاوز هذه العقبة.

وتتجلى خصوصية هذا البحث في تقاطعه مع إحدى أعقد الإشكاليات التي تواجه القضاء الجنائي الدولي، والمتمثلة في تفعيل مبدأ الاختصاص التكميلي في ظل عجز القضاء الوطني أو تردده، ومدى كفاية الإحالة الدولية، سواء عبر مجلس الأمن أو عبر آليات أخرى، لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة، دون الإخلال بمقتضيات السيادة الوطنية أو ضمانات المحاكمة العادلة، ومن ثم يهدف هذا البحث إلى معالجة الإحالة إلى القضاء الدولي كآلية قانونية لتفعيل الاختصاص التكميلي في قضية مذبحه سجن أبو سليم، في ضوء أحكام نظام روما الأساسي وأحكام القانون الليبي، تحليلًا وتقويمًا واستشرافًا.

وتكمن أهمية هذا البحث في كونه لا يكتفي بعرض الإطار النظري للاختصاص الجنائي الدولي، وإنما ينفذ إلى قلب الإشكالات التطبيقية المرتبط بإحدى أبرز القضايا الجنائية الجماعية في الواقع الليبي، بما يحمله ذلك من بعد عملي وإنساني وقانوني متداخل، أما إشكالية البحث فتتمحور حول مدى فعالية الإحالة إلى القضاء الدولي في تفعيل الاختصاص التكميلي حينما تعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها في التحقيق والمحاكمة، وحدود هذه الإحالة في ضوء القيود التي يفرضها نظام روما والقانون الدولي العام.

أهمية البحث:

- إبراز الدور القانوني للإحالة إلى القضاء الدولي في مواجهة الإفلات من العقاب.
- تحليل حدود الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية في حالة الدولة غير الطرف.
- إضاءة الجوانب القانونية الدولية والوطنية لقضية مذبحه سجن أبو سليم.
- تقييم مدى انسجام التشريع الليبي مع التزامات العدالة الجنائية الدولية.
- خدمة البعد العملي المتعلق بمقوق الضحايا وأولياء الدم في المساءلة الجنائية.

أهداف البحث:

- بيان الأساس القانوني للإحالة إلى القضاء الدولي في حالة عدم الانضمام إلى نظام روما.
- تحديد طبيعة العوائق القانونية والعملية التي تعطل المساءلة في قضية سجن أبو سليم.
- تحليل التكييف القانوني للجريمة في إطار الجرائم ضد الإنسانية والجريمة المستمرة.
- تقييم فاعلية الإحالة كأداة لتفعيل الاختصاص التكميلي.
- اقتراح آليات قانونية واقعية لتعزيز مسار العدالة الجنائية في ليبيا.

إشكالية البحث:

وكانت في صيغة سؤال على النحو التالي:

- إلى أي مدى يمكن للإحالة إلى القضاء الدولي أن تشكل آلية قانونية فعالة لتفعيل الاختصاص التكميلي في قضية مذبحه سجن أبو سليم؟
- كيف يمكن تجاوز عائق الاختصاص الزمني والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية في ظل عدم انضمام ليبيا إلى نظام روما؟
- هل يسمح التكييف القانوني للجريمة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية مستمرة بإعادة فتح الولاية القضائية الدولية؟
- ما حدود التزامات الدولة الليبية في التعاون مع القضاء الجنائي الدولي في ظل قرارات مجلس الأمن؟

منهجية البحث

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض النصوص الدولية والوطنية ذات الصلة، والمنهج التحليلي النقدي في تقييم مدى فعاليتها التطبيقية، إلى جانب المنهج المقارن عند الاقتضاء فيما يتعلق بآليات الإحالة والمحاكم الخاصة، مع الاستعانة بالتقارير الدولية والأحكام القضائية ذات الصلة.

المطلب الأول: العوائق القانونية والعملية أمام المساءلة الجنائية عن مذبحه سجن أبو سليم

الفرع الأول: العوائق القانونية الدولية والوطنية (الاختصاص الزمني والمكاني)

أولاً: عقبة الاختصاص الزمني ومبدأ عدم الرجعية (المادة 11 من نظام روما).

في ضوء ما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اعتماد للمبدأ العام في القوانين الجنائية القائم على عدم سريان النص الجنائي باثر رجعي فقد جاءت الفقرة الأولى من المادة (11) لتؤكد ان اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم المرتكبة بعد بدء نفاذ النظام الأساسي بينما

تمارس المحكمة اختصاصها على الدول المنضمة لاحقا بالنسبة للجرائم التي تقع بعد نفاذ النظام عليها وذلك ما لم تصدر الدولة اعلانا خاصا وفقا للفقرة الثالثة من المادة (12)⁽¹⁾، كما نصت الفقرة الثانية من المادة (24) على تطبيق قاعدة القانون الاصلح للشخص محل التحقيق او المقاضاة او الادانة الامر الذي يثير اشكالا عمليا يتمثل في استحالة محاكمة اي شخص عن جرائم سابقة على الاول من يوليو 2002م بحكم صراحة المادة (11) مما يؤدي إلى مواجهة الدعوى بمسالة المقبولية ويضع المجتمع الدولي امام خيارين اما العودة إلى انشاء محاكم جنائية خاصة بما يمس فلسفة العدالة الجنائية الدولية ويفرغ المحكمة الدائمة من مضمونها واما الاخذ بخيار اخف وطأة يتمثل في ادخال تلك الجرائم ضمن نطاق الاختصاص الزمني للمحكمة بما يعني امتداد سريان النظام إلى ما قبل التاريخ المذكور⁽²⁾.

ثانيا: عقبة الاختصاص المكاني (ليبيا ليست طرفاً في نظام روما).

في سياق السعي الدولي لمكافحة الجريمة الدولية برزت مجموعة من بين العوائق التي حدت من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ممارسة اختصاصها في مواجهة الجرائم الدولية الخطيرة أن المحكمة قد انشئت بموجب معاهدة دولية مما يجعل الارتباط بنظام روما الأساسي خاضعا لإرادة الدول التي لا تلتزم بأحكامه إلا إذا صادقت عليه أو انضمت إليه، وبالتالي فإن الالتزامات التي يقرها النظام تلزم الدول الاطراف فقط دون الدول غير الاطراف، وهو ما وفر بيئة خصبة للإفلات من العقاب في حق مرتكبي الجرائم الدولية؛ ومع أن القانون الدولي العام يعترف للدول بحقوق السيادة والاختصاص الداخلي، إلا أن الدولة عندما توافق بإرادتها الحرة على الارتباط باتفاق دولي فإن الموضوع محل الاتفاق يخرج من نطاق اختصاصها الداخلي ويلزمها باحترامه، ولا يجوز لها التذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية للتحلل منه؛ وبناء على ذلك فإن قصر اختصاص المحكمة على الدول الاطراف يتعارض مع مبدأ عالمية العقاب الذي يسعى إلى تحقيقه نظام المحكمة، إذ إن الدول التي لا تحشى مساءلة مواطنيها قد تكون الاكثر استعدادا للمصادقة، في حين تبقى الدول غير الاطراف بمنأى عن التزامات هذا النظام مما يجعل المحكمة عاجزة إزاء الجرائم التي يرتكبها رعايا هذه الدول باعتبار أن المعاهدة المنشئة لها لا تلزم إلا من ارتضى الانضمام إليها⁽³⁾.

وإن القراءة الواقعية لطبيعة المحكمة الجنائية الدولية تكشف أن إشكالية اختصاصها لا تعود فقط إلى كونها محكمة قائمة على معاهدة دولية، بل إلى أن هذا الطابع التعاقدية جعل ولايتها مرهونة بالكامل بإرادة الدول؛ فالدول غير المنضمة ومنها ليبيا، تبقى خارج دائرة الالتزامات التي يفرضها نظام روما الاساسي، مما يعني أن المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصها بصورة مباشرة أو تلقائية تجاه الجرائم الواقعة في إقليم هذه الدول أو من قبل رعاياها؛ وهذا الوضع القانوني يفرز تناقضا واضحا بين الطموح النظري لعالمية العقاب وبين الواقع العملي الذي يُقيي شريحة واسعة من الجرائم الدولية خارج متناول المحكمة، إذ لا يمكن إلزام دولة غير طرف بالتعاون أو بتسليم المتهمين أو بتمكين المحكمة من جمع الأدلة، الأمر الذي يجعل حدود اختصاص المحكمة مرتبطة بمدى استعداد الدول للانضمام أو بوجود إحالة من مجلس الأمن فقط، وهو ما يظهر جليا في الحالة الليبية التي تظل فيها المحكمة مقيدة بغياب الارتباط القانوني بنظام روما الاساسي، مما يعمق الفجوة بين المبادئ المعلنة والقدرة الفعلية على إنفاذ العدالة الدولية.

(1) حامينة علي، اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مجلة المفكر، عدد 14، يناير 2017م صفحة 363.

(2) أحمد الصادق الجهاني، ملاحظات حول المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، عدد 17، أكتوبر 2008م، صفحة 54.

(3) عبد القادر العربي شحط، عوائق المحكمة الجنائية الدولية في إرساء العدالة الجنائية الدولية، مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 7، عدد 2، ديسمبر 2022م، صفحة 5.

الفرع الثاني: العوائق العملية والسياسية التي تمنع الإحالة والمساءلة

أولاً: غياب الإرادة السياسية وانقسام السلطات

واقعيًا يتبين من خلال التقارير الرسمية الصادرة عن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الليبية لم تتعاون في تنفيذ طلبات التسليم المرتبطة بالأشخاص المطلوبين دولياً، إذ أكد التقرير الخامس للمدعية العامة في فقرته الرابعة الخاصة ببند التعاون أن عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد الهاربين من المحكمة يشكل أكبر عقبة تواجه المكتب في مسائل التعاون، كما أشار التقرير الخامس عشر للمدعي العام إلى عدم تجاوب السلطات الليبية بشأن تنفيذ أمر القبض على محمود الورفلي، حيث أعلن الجيش الليبي في بيان رسمي القبض عليه وفتح تحقيقات داخلية معه في حين تفيد المعلومات المتاحة لدى المكتب بأن المعني لا يزال طليقاً ويواصل مهامه، بالإضافة إلى واقعة ترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات التي تعد مؤشراً آخر على عدم رغبة الدولة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتسليم⁽¹⁾.

ومنذ إعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس في 3 مارس 2023م بقرار صادر عن المحكمة العليا، لم تُعقد سوى جلسة افتتاحية واحدة تلتها تسع تأجيلات متتابة، كان أغلبها نتيجة تعييب المتهمين عن الحضور من غير اتخاذ أي إجراء قانوني يلزمهم بالمشول، وفي المقابل لم تُقدم وزارة العدل على أي خطوة تضمن تنفيذ الإجراءات بل اتجه سلوكها نحو مزيد من التراخي إلى حد محاولة الإفراج عن المتهم الرئيسي عبد الله السنوسي الذي يعد العقل المدبر للمجزرة ورئيس الاستخبارات العسكرية سابقاً وذلك في يناير الماضي قبل أن تُجبر على التراجع بفعل ضغط الشارع والرأي العام، ويضاف إلى ذلك ما يعزز الشكوك بشأن وجود نية مبنية لتضييع الملف إذ جرى الإفراج فعلياً عن أحد كبار المتهمين الثلاثة الذين استمر احتجازهم بعد عام 2019م وذلك في 19 فبراير 2023م ولم يبق اليوم سوى متهمين اثنين فقط رهن الاحتجاز وسط مخاوف جدية من احتمال تكرار سيناريو الإفراج أو الهروب من دون مساءلة قانونية⁽²⁾.

ثانياً: الوضع الأمني الهش والسيطرة على السجناء

لم تتخذ وزارة العدل أي مبادرة لضمان التنفيذ القضائي، بل امتد تراخيها إلى حد محاولة تفعيل إطلاق سراح المتهم الرئيس العقل المدبر للمذبحة عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في يناير الماضي، ولم تتراجع إلا تحت ضغط الرأي العام والمجتمع المدني، ويضاعف من حالة الريبة القانونية الإفراج الفعلي عن أحد كبار المتهمين الثلاثة المحتجزين بعد عام 2019م في 19 فبراير 2023م، ليظل قيد الاحتجاز متهمان اثنان فقط، وسط مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو الهروب أو الإفلات من العقاب، بما يطرح تساؤلات جادة حول التزام السلطات بمبدأ ضمانات العدالة وفعالية الضبط القضائي⁽³⁾.

يظهر من الوقائع ان وزارة العدل لم تمارس دورها في إنفاذ الإجراءات القضائية بجدية، خصوصاً مع محاولتها السابقة إطلاق سراح المتهم الرئيس عبد الله السنوسي قبل ان تتراجع تحت ضغط المجتمع المدني، الامر الذي يعكس ضعف الإرادة المؤسسية في ضمان عدم الإفلات من العقاب، كما ان الإفراج عن احد كبار المتهمين في فبراير 2023م وما نتج عنه من بقاء متهمين اثنين فقط رهن الاحتجاز يثير مخاوف حقيقية بشأن

(1) حليلة الشرقاوي، تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية "الحالة الليبية نموذجاً"، مجلة كلية الشريعة والقانون، مجلد 4، عدد2، أغسطس 2023م، صفحة 529.

(2) قضية مذبحه سجن أبو سليم: القضاء الليبي ووزارة العدل أمام اختبار المسؤولية.

(3) قضية مذبحه سجن أبو سليم: القضاء الليبي ووزارة العدل أمام اختبار المسؤولية.

فعالية الضبط القضائي، وتتضاعف خطورة هذه الممارسات في ظل كون ليبيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، حيث يعتمد تفادي تدخل المحكمة الجنائية الدولية على قدرة السلطات الوطنية على تقديم إجراءات تحقيق ومحكمة جادة وذات مصداقية، مما يجعل أي تراخ أو اضطراب في الملف الجنائي سبباً مشروعاً لدخول الولاية القضائية الدولية على خط المساءلة، وما يرافقه ذلك من تساؤلات حول مدى التزام الدولة بضمانات العدالة ومعايير المحاكمة العادلة.

يشمل وصف المتهمين في هذه الوقائع ثلاث فئات مترابطة من حيث المسؤولية القانونية؛ إذ تضم الفئة الأولى مديري السجون والمعتقلات المعنية بصفتهم القائمين مباشرة على أماكن الاحتجاز وما قد يقع داخلها من انتهاكات، بينما تشمل الفئة الثانية المنفذين الفعليين للأوامر من المسؤولين التنفيذيين مثل موسى كوسه وعبد الله السنوسي وعمار الطيف وخيري خالد والتهامي خالد وناصر العبروك باعتبارهم حلقة الوصل بين جهات إصدار الأوامر وواقع التنفيذ على الأرض؛ أما الفئة الثالثة فتتمثل في الأشخاص الذين أصدروا الأوامر أو رخصوا أو سهلوا أو أقرروا قتل السجناء، وتشير الشهادات والوقائع المنشورة إلى دور عبد الله السنوسي في هذا السياق مع ترجيح صدور التوجيه الأعلى من العقيد معمر القذافي مما يترتب مسؤولية جنائية كاملة على من أصدر الأمر وعلى من أسهم في تنفيذه، ويجعل القانون الليبي جميع هؤلاء خاضعين لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي على أساس التحريض والمساعدة والاشتراك إضافة إلى مفهوم الفاعل المعنوي باعتباره مصدر الأمر بالقتل أو التعذيب أو القبض⁽¹⁾.

وفي ضوء ما ورد من نداء موجه إلى السيد الفاضل المستشار عبدالعزيز الحصادي في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس ليبيا فإن المضمون يعكس مطالبة قانونية جادة تستند إلى حق أولياء الدم في التمسك بمبدأ المساءلة الجنائية؛ حيث يطلب مقدم النداء إصدار أوامر بالقبض على عدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المواطنين الليبيين وهم: موسى كوسه المقيم في الأراضي القطرية، والتهامي خالد الموجود في الأراضي المصرية، وأحمد قذاف الدم المقيم في الأراضي المصرية، والخويلدي الحميدي وخالد الخويلدي الحميدي المقيمين في الأراضي التونسية، ومحمد معمر القذافي المقيم في الأراضي الجزائرية، وذلك استناداً إلى مشاركتهم المزعومة في أعمال تعذيب واحتجاز وانتهاك للحقوق الأساسية، مع التأكيد في هذا السياق على أن هذه الوقائع تندرج ضمن الجرائم التي تستوجب التحرك القانوني الفوري والتعاون القضائي الدولي من أجل منع الإفلات من العقاب وتحقيق مقتضيات العدالة الجنائية في مواجهة من يفهم مقدم الطلب بأعداء الشعب والدولة الليبية.

يتضح من مجمل الوقائع أن غياب الإرادة السياسية وتفكك المنظومة القضائية وتدهور الوضع الأمني قد أفرز بيئة تسمح بالإفلات من العقاب وتضعف قدرة الدولة على الاضطلاع بولايتها في التحقيق والمحاكمة، الأمر الذي يجعل تدخل العدالة الدولية احتمالاً مشروعاً وضرورياً كلما عجزت السلطات الوطنية عن أداء التزاماتها؛ كما تكشف الممارسات محل العرض عن قصور مؤسسي خطير يستدعي معالجات قانونية عاجلة تعيد الاعتبار لضمانات العدالة وفعالية الضبط القضائي >

المطلب الثاني: الحلول والآليات القانونية لتجاوز العقوبات وتفعيل العدالة الدولية

الفرع الأول: التكييف القانوني للجريمة كآلية لتجاوز عقبة الاختصاص الزمني

أولاً: الطبيعة القانونية لمذبحة أبو سليم: جريمة ضد الإنسانية وتكييفها كجريمة مستمرة

(1) منظمة التضامن لحقوق الإنسان، مذبحه سجن أبو سليم، دار الأصاله، الطبعة الأولى، مايو 2010م، صفحة 54.

يبين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق الجرائم ضد الإنسانية بصورة واضحة، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن اختصاص المحكمة يقتصر على أشد الجرائم خطورة محل اهتمام المجتمع الدولي، ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية، كما أوضحت الفقرة الأولى من المادة السابعة صور هذه الجرائم من خلال تعداد الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد سكان مدنيين وبالعالم بوقوع ذلك الهجوم، وتشمل هذه الأفعال القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، والإبعاد القسري، والسجن أو الحرمان الجسيم من الحرية خلافاً للقانون الدولي، والتعذيب، والاعتصاب والاستعباد الجنسي وسائر أنماط العنف الجنسي الخطير، والاضطهاد القائم على أسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بالنوع الاجتماعي، والاختفاء القسري، وجريمة الفصل العنصري، إلى جانب الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تُحدث معاناة شديدة أو أذى خطيراً بالجسد أو بالصحة العقلية أو البدنية.⁽¹⁾

وكان سجن أبو سليم قد أنشئ أصلاً لاستقبال العسكريين إلا أنه تحول مع تضخم أعداد المحتجزين إلى فضاء يضم سجناء الرأي والسياسيين تحت إشراف جهاز الأمن الداخلي في مخالفة صريحة للمادتين (32) و(33) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي اللتين تقرران وجوب خضوع السجن لإشراف وزارة العدل ضماناً لعدم وجود سجون سرية لا تخضع للرقابة القضائية وتعددت الروايات حول ما عرف بمجزرة أبو سليم التي وقعت يومي 28 و29 يونيو 1996م إذ تؤكد شهادات اهالي الضحايا ومنظمات حقوقية ليبية في الخارج أن قوات خاصة تابعة للنظام اقتحمت السجن واطلقت النار على السجناء المنتمين غالباً إلى التيار الاسلامي بدعوى تمردهم عقب اعتصام طالبوا فيه بتحسين ظروف احتجازهم وتشير هذه الشهادات إلى مقتل ما يقارب (1275) سجيناً ودفن الجثث في باحة السجن ومقابر جماعية في ضواحي طرابلس كما افاد محتجز سابق لهيومن رايتس ووتش عام 2003م بأن العنف بدأ عقب احتجاج على القيود المفروضة على الزيارات وظروف المعيشة وان قوات الامن نقلت مجموعات من السجناء واطلقت النار عليهم بأسلحة ثقيلة لمدة تجاوزت نصف ساعة وذكرت منظمة التضامن لحقوق الانسان في بيانها الصادر يوم 25 يونيو 2004م ان الاحتجاج الداخلي تمت السيطرة عليه في بدايته إلا أن المذبحة وقعت بعد تسع ساعات باستخدام اسلحة فتاكة دون تمكن أي سجين من الهرب بينما تفيد الرواية الرسمية بأن الحادث نتج عن تمرد واحتجاز شرطي داخل السجن وهي الرواية التي ردها سيف الاسلام القذافي في اغسطس 2008م كما صرح القاضي المكلف بالتحقيق محمد بشير الخضار يوم 8 سبتمبر 2009م بأن لديه وثائق تفيد بأن القتل شمل نحو (1200) شخص بينهم أكثر من مائتي حارس رغم تأكيد اهالي الضحايا أن عدد الحراس لم يكن يتجاوز ثلاثين حارساً⁽²⁾، ويشير قانون رقم 31 لسنة 2013م، إلى توصيف تشريعي حاسم لما وقع في سجن أبو سليم، إذ نص المشرع على أن "مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد الإنسانية تلتزم دولة ليبيا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة"؛ وهو نص يكشف عن إرادة قانونية واضحة في إضفاء الوصف الجنائي الدولي على الواقعة، بما يرتب التزامات محددة على عاتق الدولة، إذ إن توصيفها بوصفها جريمة ضد الإنسانية يجعلها من الجرائم غير القابلة للتقادم، ويلزم السلطات المختصة باتخاذ إجراءات تحقيق فعالة تتسم بالشمول والشفافية، فلا يكفي التحقيق الشكلي أو الجزئي، بل يجب أن يمتد إلى جميع الوقائع والفاعلين، كما يفرض القانون التزاماً آخر يتمثل في تقديم مرتكبي الجريمة إلى

(1) سيف بن علي بن سيف العجمي، الجريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي "ماهيتها، وأركانها، والمسؤولية الجنائية عنها"، مجلة العصرية للدراسات القانونية، مجلد 3، عدد 2، 2025م، الصفحة 121.

(2) مجزرة سجن أبو سليم "الغز مستمر وجراح لم تندمل"

المحاكمة، وهو ما يعكس تبني المشرع لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، على نحو ينسجم مع الالتزامات الدولية للدولة ويحتم تفعيل آليات العدالة الجنائية لضمان المساءلة القضائية الكاملة في هذه الجريمة الخطيرة⁽¹⁾.

غير أن النهج الذي سلكته محكمة النقض الليبية أثاراً قد أعادت ضبط التكييف القانوني لواقعة مذبحه سجن أبو سليم وفق الأسس المعيارية للجرائم الدولية، رافضةً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الأفعال خاضعة للتقادم رغم أن وقائع الدعوى - كما أثبتتها المحكمة ذاته - تشكل نمطاً منظماً من القتل الجماعي خارج نطاق القانون، إذ أورد الحكم المطعون فيه صراحة وقوع "قتل عدد كبير من المساجين بإطلاق الرصاص الحي عليهم وهم مكبلين"، وهو ما استخلصت منه محكمة النقض توافر عناصر الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مستندة إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المصادق عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1989م، والتي أقرت مبدأ قانونياً آمراً بعدم سريان التقادم على هذه الجرائم دون حاجة لتشريع نافذ لاحق، وإلى أن القانون رقم 31 لسنة 2013م وقرار المؤتمر الوطني العام رقم 59 لسنة 2013م ليسا منشئين للتكييف بل كاشفين عنه باعتبارهما تشريعات تفسيرية تُرجع أثرها إلى تاريخ المصادقة على الاتفاقية⁽²⁾.

من ثم فإن تجاهل الحكم المطعون فيه لهذه الطبيعة الأمرة وللتكييف التفسيري الملزم جعله محطاً في تطبيق القانون، مما حجب عليه سلطة تقدير الموضوع، فكان لازماً نقضه برمته لوحدة الواقعة ولضمان احترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتقي إلى مصاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ثانياً: إعادة توصيف جريمة مذبحه سجن أبو سليم كجريمة مستمرة في ضوء قواعد القانون الجنائي الدولي

تذهب جهة حقوقية دولية إلى ان واقعة احتجاز وقتل النزلاء رغم حدوثها قبل نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تظل خاضعة لوصف الجريمة المستمرة لان الغياب الكامل لجثامين الضحايا وعدم العثور على رفاتهم حتى اليوم ينقل الواقعة من مجرد جريمة زمنية منتهية الى جريمة مستمرة الاثر ويجعل الاخفاء القسري التكييف القانوني الادق للتعامل معها؛ ويعضد هذا الاتجاه ما استقر عليه الاجتهاد الدولي في دول امريكا اللاتينية اذ اقرت احدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة ان الاخفاء القسري يعد جريمة مستمرة تبدأ من لحظة الاختفاء ولا تنقضي الا بكشف الحقيقة كاملة؛ وبناء عليه يكون من الجائز بل من الواجب قانونا المطالبة بفتح تحقيق دولي في جريمة الاخفاء القسري لعدد 1165 ضحية باعتبارها جريمة ضد الانسانية ما زالت قائمة الاثار الى اليوم⁽³⁾.

وفي عام 2001م بدأ بعض أقارب السجناء يتلقون معلومات عن وفاة أعضاء من أسرهم، وبتاريخ 19 سبتمبر 2011م تسلم مكتب النائب العام أول بلاغ يتعلق بواقعة مذبحه سجن أبو سليم، وبتاريخ 1 أكتوبر 2011م شرعت النيابة العامة في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة⁽⁴⁾.

ويبين قانون العقوبات الليبي الجرائم المستمرة أن المعيار الحاكم لوحدة الجريمة هو وحدة الدافع ووحدة الخرق القانوني، إذ نص على أن: "إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في

(1) نص المادة (1) من قانون رقم 31 لسنة 2013م، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحه سجن أبو سليم.

(2) طعن جنائي رقم 67/512ق، الصادر عن محكمة النقض في تاريخ الجلسة: 2021/05/02م

(3) قضية مذبحه سجن أبو سليم: القضاء الليبي ووزارة العدل أمام اختبار المسؤولية

(4) تحقيق بقضية قتلى سجن أبو سليم بليبيا: انظر الرابط: <https://www.aljazeera.net>

تاريخ الدخول 2025/11/25م، وقت الزيارة 10:01 صباحاً.

أوقات...".، ويُفهم من هذا المقتطف أن العبرة لا تكون بعدد الأفعال ولا بدرجة جسامتها، وإنما بمدى ارتباطها بقصد إجرامي واحد يجعلها سلسلة سلوكية متصلة تتخذ صورة الجريمة المستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى دمج هذه الأفعال في إطار قانوني واحد متى تحققت وحدة الدافع والاعتداء على نص قانوني واحد، بحيث تُعامل جميعها كواقعة إجرامية واحدة رغم تعددها الظاهري، وهو ما ينعكس على التكييف القانوني والعقوبة المطبقة التي تُحدد على أساس الجريمة بوصفها وحدة متكاملة⁽¹⁾.

وإن الضمانات التي كرسها نظام روما للمتهم خلال مختلف مراحل الدعوى الجنائية تمثل حصيلة مزايا أبرز نظامين اجرائيين معمول بهما عالمياً وهما النظام الاتهامي ونظام التنقيب والتحرري مع ما تميز به هذا النظام من وضوح في قواعد التجريم والعقاب ودقة في ضبط أركان الجرائم وعناصرها الداخلة في نطاق اختصاصه الأمر الذي يبرر اعتباره قانوناً أصح للمتهم بالمقارنة مع ما قد يتعرض له أمام المحاكم الخاصة أو الاستثنائية وحتى أمام القضاء الوطني في عدد غير قليل من الدول ذلك أن مبدأ سريان النص الجنائي الأصح للمتهم باثر رجعي يعد من المبادئ الراسخة في التشريع والفقهاء الجنائي وقد كرسه المشرع الليبي صراحة في المادة الثانية من قانون العقوبات ورغم كونه استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بسريان القانون الجنائي باثر فوري إلا أن أحداً لم يذهب إلى اعتباره مساساً بمبدأ الشرعية لما ينطوي عليه من حماية لمصلحة الطرف الأضعف في الخصومة الجنائية وإذا كانت اعتبارات مصلحة المتهم قد احاطت هذا الاستثناء بالحماية من النقد على الرغم من تعارضه الظاهري مع مبدأ المشروعية فإن ذات الاعتبارات تبرر أيضاً حالة الجرائم الأربع الواردة في نظام روما إلى المحكمة الجنائية الدولية ولو كان ارتكابها سابقاً على تاريخ نفاذ النظام الأساسي في الفاتح من يوليو سنة الفين واثنين على نحو لا يستلزم أكثر من ادخال تعديل على المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة⁽²⁾.

وعليه يمكن اعتبار مذبحه سجن أبوسليم جريمة مستمرة وفق قواعد القانون الجنائي الدولي، إذ إن عدم العثور على جثامين الضحايا وبقاء مصيرهم مجهولاً ينقل الواقعة من جريمة منتهية إلى إخفاء قسري قائم الأثر، وهو ما استقرت عليه هيئات دولية اعتبرت أن الجريمة لا تنقضي إلا بكشف الحقيقة كاملة، وينسجم هذا مع مفهوم الجريمة المستمرة في القانون الليبي الذي يعتمد وحدة الدافع والخرق القانوني، باعتبار أن حجب الحقيقة ومنع الوصول إلى الرفات يمثلان سلوكاً متصلاً يمدّ زمن الجريمة إلى اليوم. كما أن نظام روما، بوصفه قانوناً أصح للمتهم وبما يتضمنه من تعريفات دقيقة للجرائم الدولية، يبرر قانوناً المطالبة بفتح تحقيق دولي في جريمة إخفاء قسري لـ 1165 ضحية؛ مما يجعل إعادة توصيف الواقعة كجريمة ضد الإنسانية ما زالت قائمة الأثر توصيفاً صحيحاً ومدعوماً قانوناً.

الفرع الثاني: آليات الإحالة كسبيل لتجاوز عقبة "الدولة غير الطرف" وإنشاء العدالة

أولاً: الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن كوسيلة قانونية لتجاوز إشكالية الدولة غير الطرف

يجوز لمجلس الأمن الدولي بموجب الصلاحيات المخولة له في ميثاق الأمم المتحدة، أن يصدر قراراً بإحالة الجرائم الدولية الخطيرة المزعوم ارتكابها في أي إقليم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك استناداً إلى المادة (13/ب) من نظام روما الأساسي، إذ تمثل الإحالة في مفهومها القانوني تصرفاً ذا طبيعة دولية يصدر عن مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق بشأن حالة أو واقعة يرى فيها ما يبرر الاشتباه بارتكاب

(1) نص المادة (77) من قانون العقوبات الليبي.

(2) مرجع سابق، أحمد الصادق الجهاني، صفحة 56/57.

جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة ضمن الولاية الموضوعية للمحكمة، فيترتب على هذا الإجراء انعقاد اختصاص المحكمة بالنظر في الحالة المحالة للتحقق من مدى جدية المعلومات التي استند إليها المجلس عند إصداره قرار الإحالة، غير أن هذا الاختصاص يظل مقيدا من الناحية الإجرائية بالأحكام المتعلقة بالمنع والقمع الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومقيدا من الناحية الموضوعية بالجرائم المحددة في المادة الخامسة من نظام روما، ويذهب جانب من الفقه إلى أن إحالة حالة أو واقعة معينة لا تمثل تدييرا من تدابير حفظ السلم والأمن الدوليين بالمعنى التقليدي للفصل السابع، وإنما تعد إجراءً استثنائيا ذا طبيعة شبه قضائية يهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من المساءلة، خاصة في الحالات التي تتسم بطابع الاستعجال أو الضرورة حفاظا على مقتضيات العدالة الدولية دون أن يشكل ذلك تدخلا مباشرا في مهام المحكمة أو مساسا باستقلالها القضائي⁽¹⁾.

وبالرجوع لقرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011م بشأن حالة ليبيا أنّ المجلس قد اعتمد نَحْجاً استثنائياً في مساءلة الانتهاكات الخطيرة، حيث نص صراحة على (إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير 2011م إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، وهو ما يُعد استخداماً مباشراً للصلاحيات المقررة له بموجب الفصل السابع لنقل الولاية إلى القضاء الجنائي الدولي، كما أكد القرار على وجوب تعاون السلطات الليبية تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام باعتبار أن الإحالة تُنشئ التزاماً خاصاً على الدولة المعنية حتى ولو لم تكن طرفاً في نظام روما الأساسي، بينما اكتفى المجلس بحثّ الدول غير الأطراف والمنظمات الدولية على التعاون دون إلزام، نظراً لغياب رابطة تعاقدية تربطها بنظام روما، ثم أورد القرار قاعدة مخصوصة تقضي بأن الرعايا أو المسؤولين غير الليبيين، المنتمين إلى دول ليست طرفاً في النظام، يُخضعون للولاية الحصرية لدولهم عن الأفعال المرتبطة بالعمليات المنشأة أو المأذون بها في ليبيا ما لم تتنازل تلك الدول صراحة عن ولايتها، وهو ما يعكس توازناً دقيقاً بين متطلبات المساءلة الدولية وبين احترام سيادة الدول⁽²⁾، وهذا القرار يوجب السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة وهو محل التزام بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة رغم عدم كون ليبيا دولة طرف في معاهدة روما، وقد أكد القرار (2095) الصادر في 14 مارس التزام ليبيا المستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويشمل هذا الالتزام الامتثال لقرارات المحكمة وطلبات الادعاء واحترام حصانة مسؤولي المحكمة وفق المادة 48 من المعاهدة المنشئة، وقد أعلنت ليبيا استعدادها للوفاء بالتزاماتها حيث نصت في مذكرة أخيرة مقدمة إلى المحكمة على أنه لا خلاف على التزامها بقرار مجلس الأمن 1970، وقد سبق ذلك أن أكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي - السلطة الحاكمة آنذاك - في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 يونيو 2012م على التزامه بالتعاون مع المحكمة، كما تعهد المجلس الانتقالي بالتعاون في رسائل أرسلها إلى قضاة المحكمة في نوفمبر 2011م وإلى ادعاء المحكمة في أبريل 2011م⁽³⁾.

وبمراجعة قرارات المجلس الصادرة تحت الفصل السابع تجدها تُنشئ التزاماً مباشراً على الدولة المعنية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتمنح الأخيرة ولاية استثنائية على الحالة المحالة دون حاجة لوجود رابطة تعاقدية، وذلك على أساس سَمَوْ قرارات مجلس الأمن على الاتفاقيات الدولية وفقاً للمادة (103) من الميثاق، غير أن هذا الأثر يظل مقيدا بنطاق الحالة المحددة في قرار الإحالة وبالجزاء التي يختص بها نظام روما، فلا يجوز

(1) فيصل غازي ناصر، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية (دراسة في مسألتي الإحالة والارجاء)، مجلة الكوفي للعلوم القانونية والسياسية-كلية القانون-جامعة الكوفة، المجلد 16، العدد 58، 2024م، الصفحة 578/577.

(2) نص المادة (6/5/4) من قرار رقم (1970) لسنة 2011م، الذي اتخذ مجلس الأمن في جلسته 6491، المعقودة في 26 فبراير/2011م.

(3) ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، انظر الرابط: <https://www.hrw.org/ar>

للمجلس خلق ولاية جنائية عامة أو فرض التزامات تعاون على الدول غير الأطراف خارج ما يجيزه الميثاق، وبذلك تصبح الإحالة ممكنة ومشروعة كأداة لتفعيل المساءلة في مواجهة الدولة غير الطرف طالما بقيت ضمن الحدود القانونية التي رسمها كل من الميثاق ونظام المحكمة.

ثانياً: المحكمة الخاصة بوصفها أحد أنماط القضاء الجنائي الدولي

شهد المجتمع الدولي عقب الحرب العالمية الأولى بروز فكرة انشاء محاكم جنائية دولية تعنى بمساءلة مرتكبي الجرائم الدولية غير ان مسار تحقيق هذا الهدف اتسم بالبطء وبالجهود الشاقة اذ مرت عملية اعتماد نظام اساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة وغيرها من المحاكم الجنائية المتخصصة التي تتخذ طابعا مختلطاً او هجيناً من حيث تركيبها المكونة من قضاة وطنيين ودوليين بمراحل متعددة ومتباينة في طبيعتها وتطورها⁽¹⁾.

وأوضح ميثاق الأمم المتحدة، من خلال الصياغة التي تقرر أن "لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه"، أن المشرع الأممي تعمد منح المجلس صلاحية تنظيمية مفتوحة قوامها السلطة التقديرية في ابتكار الهياكل المؤسسية المساندة التي يتطلبها اضطراره بوظائفه في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ فهذه العبارة تقرر مبدأ المرونة المؤسسية، وتحوّل للمجلس إمكانية إنشاء وحدات فنية أو إدارية أو رقابية ذات طبيعة دائمة أو ظرفية بحسب مقتضيات الحالة المعروضة أمامه، كما تعكس توجهاً نحو تعزيز ما يسمى بالكفاءة الإجرائية للمجلس عبر تكييف بنيتهم مع التحديات المستجدة، وفي ضوء هذا التفسير يتضح أن هذه الصلاحية الواسعة تشمل بحكم اللزوم الوظيفي وتقدير الضرورة إنشاء محكمة خاصة باعتبارها فرعاً مؤسسياً استثنائياً يراه المجلس ضرورياً لتحقيق أهدافه في مواجهة الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الدوليين⁽²⁾. وبالنظر إلى ما أفضى إليه مبدأ المرونة المؤسسية المقرر في ميثاق الأمم المتحدة من تمكين مجلس الأمن من ابتكار الهياكل اللازمة للاضطلاع بوظائفه، يصبح من الطبيعي الانتقال إلى استعراض نماذج المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي أنشأها المجتمع الدولي في إطار هذه الصلاحيات، حيث برزت في التجربة العملية محكمتان شكلتا محطتين مركبتين في تاريخ العدالة الجنائية الدولية؛ إحداهما اتسم أداؤها بالقصور والإخفاق في تحقيق الردع والمساءلة، بينما نجحت الأخرى في بلورة نموذج أكثر فعالية وتوازناً، الأمر الذي يتيح استخلاص أسس معيارية يمكن تطبيقها عند البحث في إمكانية إنشاء محكمة خاصة للوضع الليبي، بما يضمن تجنب مواطن الضعف وتبني عناصر الفاعلية المؤسسية والإجرائية التي أثبتت التجارب المقارنة جدواها، والمحاكم محل النظر هي:

1. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا:

أدى اختلال ميزان القوة العسكرية بين القوات الصربية من جهة وبين الكروات والمسلمين غير المجهزين بالسلاح من جهة أخرى إلى ارتكاب القوات الصربية أفظع الانتهاكات التي أخذت صورة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتبعاً لجسامة الجرائم الدولية المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة أصدر مجلس الأمن جملة من القرارات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية وفرض حظر على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية مع توجيه إدانة صريحة للانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومن بينها القرار رقم (780) الصادر في 1992/10/06م الذي قضى بإنشاء لجنة خبراء مستقلة تتولى مهمة جمع الأدلة المتعلقة بتلك الانتهاكات وإصدار تقرير شامل بشأنها وبناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة وبمبادرة من الدولة الفرنسية أصدر مجلس الأمن القرار رقم 808 في 1993/02/22م الذي قرر بموجبه أن الوضع القائم

(1) انطونيو كاسيزي، القانون الدولي الجنائي، مكتبة صادر ناشرون، طبعة الأولى، 2015م، صفحة 459.

(2) المادة (29) من ميثاق الأمم المتحدة

في يوغوسلافيا السابقة أصبح يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين واعلن فيه عزمه على انشاء محكمة جنائية دولية مع تكليف الامين العام بإعداد تقرير مفصل حول اسس انشائها ونظام عملها خلال اجل ستين يوما وبالاستناد الى القرار رقم (827) الصادر في 1993/03/27م تم انشاء اول محكمة جنائية دولية دائمة مختصة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خلال النزاعات المسلحة غير الدولية منذ عام 1991م واكتسبت هذه المحكمة وجودها القانوني الفعلي في 25 ماي 1993 واتخذت من لاهاي مقرا لها ومنذ انشائها سنة 1993م الى غاية سنة 2006م⁽¹⁾، واصدرت المحكمة مئة وواحدا وستين مذكرة اتهام واربعة وتسعين حكما وكان الحكم الصادر في قضية (تاديتش) بتاريخ 7 ماي 1995م اول حكم تصدره محكمة جنائية دولية بعد محاكمتي نورمبرغ وطوكيو ثم توالى بعد ذلك المحاكمات وتنوعت الاحكام بين البراءة والعقوبات السالبة للحرية ومدد تراوحت بين خمس سنوات وخمس واربعين سنة ولعل اخطر اجراءات المتابعة كانت تلك التي باشرتها المحكمة ضد الرئيس الصربي الاسبق سلوبودان ميلوزوفيتش لتورطه في تخطيط وتنفيذ عمليات التطهير العرقي بحق المسلمين في البوسنة والهرسك لما تمثله هذه المحاكمة من تكريس لمبدأ المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول وكبار المسؤولين وسقوط ذريعة الحصانة والامتيازات في الجرائم الدولية الخطيرة وفي هذا السياق صرحت المدعية العامة للمحكمة كارلا ديل بونتي بان الدور المنتظر من المحكمة لن يكتمل ما لم يتم توقيف كل من رادوفان (كرازيتش) وراتكو ملاديتش) وبالفعل تم في 2008/07/21م القاء القبض على كرازيتش واقتياده الى مقر المحكمة في لاهاي حيث وجهت اليه لائحة اتهام اشتملت على ثلاث عشرة جريمة من بينها القتل العمد والاغتصاب وتدمير المدن وكان اول ممثل له امام المحكمة في 2008/08/31م⁽²⁾. ويمكن القول بإيجاز إن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كانت فاعلة إلى حد كبير في تحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها، إذ نجحت في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وكشفت الحقيقة حول الجرائم الواسعة، وأصدرت أحكاما طالت حتى كبار القادة السياسيين والعسكريين، مما أسهم في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإرساء سوابق قضائية واضحة في الجرائم الدولية الخطيرة دون الإخلال بجوهر العدالة أو مضمونها، ويمكن الاستفادة من هذه التجربة في قضية سجن أبو سليم من خلال استلهاهم ذات المنهج المتمثل في توثيق الانتهاكات بصورة منهجية، وإسناد المسؤولية الجنائية إلى كل من خطط أو أمر أو نفذ بغض النظر عن موقعه السياسي أو العسكري، واعتماد آليات تحقيق دولية أو مختلطة في حال عجز القضاء الوطني، بما يضمن تحريك المساءلة وفق معايير العدالة الدولية ومنع طمس الحقيقة أو تعطيل حقوق الضحايا.

2. المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان:

أما فيما يتعلق بكيفية تبلور الاتفاق المنشئ للمحكمة الخاصة بلبنان بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة، فإن هذه الحالة، وإن تشابهت في مبادئها العامة مع غيرها من التجارب الدولية، إلا أنها تميزت بخصوصية في مسار النفاذ والالزام، وقد ثار حولها عدد من الاشكالات التي ارتبطت بمراحل التأسيس، حيث بدأت الاجراءات بإيفاد مجلس الامن بعثة دولية لتقصي الحقائق عقب التفجير الارهابي الذي وقع في بيروت بتاريخ 14 فبراير 2005م، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وعدد من مرافقيه، وقد انتهت هذه البعثة الى استخلاص نتائج غاية في الخطورة، أهمها الاشتباه الجدي في تورط اجهزة المخابرات السورية في الحادث، والوقوف على قصور سلطات التحقيق الوطنية عن

(1) أحمد شوقي شحات ابوالعلا، التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، مجلة الدراسات القانونية عدد 62، جزء الاول، ديسمبر 2023م، صفحة 672.

(2) دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق-جامعة الحاج لخضر -باتنة، 2009/2008م، صفحة 33.

اداء مهامها على الوجه المطلوب، مما ابرز ضرورة اسناد التحقيق الى جهة دولية مستقلة، وهو ما كرسه مجلس الامن بموجب قراره رقم (1595) الصادر في 7 ابريل 2005م بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق ومنحها جملة من الصلاحيات والامتيازات، ثم عمد لاحقا الى توسيع ولايتها سندا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بموجب قراره رقم (1636) الصادر في 31 اكتوبر 2005م، حيث ألزم جميع الدول باتخاذ تدابير محددة في مواجهة الاشخاص الذين تعينهم اللجنة او الحكومة اللبنانية بوصفهم مشتبه فيهم¹، كما حصر النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان اختصاصها الموضوعي في الجرائم ذات الطابع الارهابي استنادا الى نص المادة الاولى التي قررت اختصاص المحكمة بالنظر في المسؤولية الجنائية عن الهجوم الواقع في 14 فبراير 2005م، وكل هجوم اخر ترى المحكمة تلازمه معه من حيث القصد والغاية والضحايا واسلوب التنفيذ خلال الفترة الممتدة من 1 اكتوبر 2004م الى 12 ديسمبر 2005م، او اي تاريخ لاحق يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الامن، وقد كرسست المحكمة هذا التحديد في حكمها الصادر بتاريخ 18 اغسطس 2020م في قضية عياش واخرين، حيث انتهت غرفة الدرجة الاولى بالاجماع الى ادانة سليم عياش دون اي شك معقول بصفته شريكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي، وارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة، وبجرمة القتل العمد باستعمال مواد متفجرة بحق رفيق الحريري واحد وعشرين شخصا، ومحاوله قتل مئتين وستة وعشرين شخصا باستعمال الوسيلة ذاتها، في حين قضت ببراءة كل من حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عيسى، وأسد حسن صبرا من جميع التهم المسندة اليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل، كما نظم النظام الاساسي للمحكمة آلية تنفيذ الاحكام، فنصت المادة (29) على ان تقضي عقوبة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة من بين الدول التي ابدت استعدادها لاستقبال المحكوم عليهم، وان يخضع تنفيذ العقوبة لقانون دولة التنفيذ مع استمرار رقابة المحكمة الخاصة على اوضاع السجن والتزام الدولة المنفذة بقواعد العفو في حدود ما تقرره المادة (30) من النظام الاساسي².

وفي الخلاصة يتضح أن المحكمة الخاصة بلبنان شكّلت نموذجاً استثنائياً لآليات العدالة الدولية الخاصة، إذ أثبتت قدرة محدودة لكنها مؤثرة في كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين رغم سياق سياسي معقد واختصاص زمني ضيق. كما أبرزت أن اللجوء إلى محكمة دولية خاصة يمكن أن يكون خياراً عملياً عندما تتعثر العدالة الوطنية أو تعجز عن الاضطلاع بمهامها. وعلى ضوء ذلك، يظل النموذج اللبناني قابلاً للاستئناس به في قضايا مشابهة، مثل قضية سجن أبو سليم، متى توفرت الإرادة الوطنية والدولية وشروط العدالة الفعّالة، وبهذا تُختتم الورقة البحثية.

خاتمة:

وكانت في مجموعة من النتائج والتوصيات وهي كالآتي:

أولاً: النتائج

- ثبت أن العوائق القانونية، ولا سيما عائق الاختصاص الزمني والمكاني، تمثل أحد أبرز أسباب تعثر المساءلة الدولية في قضية سجن أبو سليم.
- أفضى ضعف الإرادة السياسية والانقسام المؤسسي إلى إفراغ المسار القضائي الوطني من فعاليته.
- أسهم التكييف القانوني للجريمة بوصفها جريمة ضد الإنسانية مستمرة في فتح أفق قانوني لتجاوز قيود الاختصاص الزمني.

(1) تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق-جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 2010/2009م، صفحة 17.

(2) سماتي حكيم، خصوصية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودورها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، الدراسات القانونية-جامعة يحيى فارس بالمدينة، مجلد 8، عدد 2، يونيو 2022م، صفحة 945/935.

- تشكل الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن أداة قانونية مشروعة لتجاوز إشكالية الدولة غير الطرف.
- يظل القضاء الدولي ملاذا احتياطيا وضروريا كلما عجز القضاء الوطني عن الاضطلاع بمسؤولياته.

ثانيا: التوصيات

- ضرورة الإسراع في استكمال التحقيقات الوطنية وفق معايير العدالة الدولية ضمانا لحقوق الضحايا.
- تفعيل التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية باعتباره التزاما دوليا.
- إعادة النظر في الإطار التشريعي الوطني بما ينسجم مع قواعد الجرائم الدولية وعدم تقادمها.
- العمل على تبني خيار الإحالة الدولية أو المحكمة الخاصة إذا استمر العجز الوطني.
- تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة مسار العدالة ومنع طمس الحقيقة أو إفلات الجناة من العقاب.

المصادر والمراجع:

- حامينة علي، اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مجلة المفكر، عدد 14، يناير 2017م.
- أحمد الصادق الجهاني، ملاحظات حول المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، عدد 17، أكتوبر 2008م.
- عبد القادر العربي شحط، عوائق المحكمة الجنائية الدولية في إرساء العدالة الجنائية الدولية، مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 7، عدد 2، ديسمبر 2022م.
- حليمة الشرفاوي، تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية "الحالة الليبية نموذجاً"، مجلة كلية الشريعة والقانون، مجلد 4، عدد 2، أغسطس 2023م.
- منظمة التضامن لحقوق الانسان، مذبحه سجن أبوسليم، دار الأصاله، الطبعة الاولى، مايو 2010م.
- سيف بن علي بن سيف العجمي، الجريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي "ماهيتها، وأركانها، والمسؤولية الجنائية عنها"، مجلة العصرية للدراسات القانونية، مجلد 3، عدد 2، 2025م.
- نص المادة (1) من قانون رقم 31 لسنة 2013م، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحه سجن أبو سليم.
- طعن جنائي رقم 67 / 512 ق، الصادر عن محكمة النقض في تاريخ الجلسة: 2021/05/02
- فيصل غازي ناصر، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية (دراسة في مسألتي الإحالة والارجاء)، مجلة الكوفي للعلوم القانونية والسياسية- كلية القانون-جامعة الكوفة، المجلد 16، العدد 58، 2024م.
- نص المادة (6/5/4) من قرار رقم (1970) لسنة 2011م، الذي اتخذته مجلس الأمن في جلسته 6491، المعقودة في 26/ فبراير/ 2011م.
- انطونيو كاسيزي، القانون الدولي الجنائي، مكتبة صادر ناشرون، طبعة الاولى، 2015م.
- أحمد شوقي شحات ابوالعلا، التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، مجلة الدراسات القانونية عدد 62، جزء الاول، ديسمبر 2023م.

دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق-جامعة الحاج لخضر -باتنة، 2009/2008م.

تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، رسالة ماجستير، منشورة، كلية الحقوق-جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 2010/2009م.

سماتي حكيمية، خصوصية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودورها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، الدراسات القانونية-جامعة يحيى فارس بالمدينة، مجلد 8، عدد 2، يونيو 2022م.